

Estudio de generación y composición de los residuos sólidos urbanos en Cosautlán de Carvajal, Veracruz

Y. De la Cruz Elizondo¹, L. A. Santamaría García¹

¹Facultad de Biología, Universidad Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, Zona Universitaria, 91000, Xalapa de Enríquez, Ver., México

[*ydelacruz@uv.mx](mailto:ydelacruz@uv.mx) Luis.santamaria1986@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

En México, los estudios de generación y composición de los residuos sólidos urbanos (RSU), se consideran una herramienta que contribuye a la correcta gestión de los residuos municipales. Una de sus principales aportaciones, es proporcionar información confiable sobre el volumen y las características de los residuos que se generan, para de esta forma, poder implementar una estrategia de manejo adecuada a nivel municipal. En ese sentido, el estudio que se presenta tuvo como objetivo determinar la generación per cápita promedio (GPC) y la composición de los RSU que se generan en la cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal, Veracruz. Para lo cual se eligió una muestra de 80 viviendas, considerándolas en su totalidad dentro de un estrato socioeconómico único medio, posteriormente se realizó la recolección de sus residuos durante siete días, empezando por el día 15 y finalizando el día 21 de octubre de 2020, de acuerdo a las recomendaciones que se establecen en las normas mexicanas NMX-AA-061-1985 "Protección al ambiente-contaminación del suelo-residuos sólidos municipales-determinación de la generación" (SECOFI 1985a) y NMX-AA-022-1985 "Protección al ambiente-contaminación del suelo-residuos sólidos municipales-selección y cuantificación de subproductos" (SECOFI 1985b). Los principales resultados obtenidos mostraron que de los RSU más de un 50% corresponde a material orgánico, demostrando que existe un nivel de confianza significativo en lo que corresponde a la GPC registrada para nuestro país y el obtenido en el presente estudio, de igual manera, el porcentaje correspondiente a la fracción orgánica y residuos aprovechables mediante una correcta separación. Con estos datos se pueden hacer propuestas de manejo de estos dos componentes residuales.

Palabras clave: Generación, composición, residuos sólidos urbanos, fracción orgánica.

Abstract

In Mexico, studies of generation and composition of municipal solid waste (MSW) are considered a tool that contributes to the correct management of municipal waste. One of its main contributions is to provide reliable information on the volume and characteristics of the waste that is generated, in order to implement an adequate management strategy at the municipal level. In this sense, the study presented aimed to determine the average per capita generation (GPC) and the composition of the MSW generated in the municipal seat of Cosautlán de Carvajal, Veracruz. For which a sample of 80 homes was chosen, considering them in their entirety within a single medium socioeconomic stratum, subsequently the collection of their waste was carried out for seven days, starting on the 15th and ending on October 21, 2020, according to the recommendations established in the Mexican standards NMX-AA-061-1985 "Environmental protection-soil pollution-municipal solid waste-generation determination" (SECOFI 1985a) and NMX-AA-022-1985 "Environmental protection-soil pollution-municipal solid waste-selection and quantification of by-products" (SECOFI 1985b). The main results obtained showed that of the MSW more than 50% corresponds to organic material, demonstrating that there is a significant level of confidence in what corresponds to the GPC registered for our country and that obtained in this study, in the same way, the percentage corresponding to the organic fraction and usable waste through a correct separation. With these data, proposals can be made for the management of these two residual components.

Key words: Generation, composition, municipal solid waste, organic fraction

Introducción

La problemática ambiental se ha incrementado en cifras alarmantes, lo cual está relacionado al modelo de vida y de consumo que los países han adoptado, teniendo como consecuencia una sobre explotación de los recursos naturales para crear productos que nos dan comodidad, placer y satisfacción, cubriendo solo algunas necesidades de nuestra vida cotidiana [1]. Desafortunadamente, los consumidores en su mayoría, desconocen que el incremento del deterioro ambiental se debe a diversas formas de contaminación de los ecosistemas, entre las que destaca la ocasionada por los altos volúmenes residuos sólidos urbanos (RSU) generados, impactando no solo en el medio ambiente, sino también en problemas de salud para los seres humanos [2].

Aunado a las grandes cantidades de RSU generados, se tiene la falta de asesoría y de programas municipales para la correcta gestión de los mismos, proceso que tiene inicio con la separación en la fuente de generación, pasando por un tratamiento y finalizando en una disposición final adecuada. La ausencia de dichas estrategias, ha generado, entre otras cosas, que los gobiernos locales inviertan grandes cantidades de recursos municipales en la prestación del servicio de limpia pública, sobre todo en lo que corresponde a la disposición final de sus residuos, generando de esta forma, que la vida útil de los rellenos sanitarios se menor a la programada [3].

En América Latina, México, se ubica en el primer lugar en cuanto a la generación diaria de residuos, con la cantidad de 102 mil 895 toneladas, 61.2% más volumen que lo registrado para el año 2003, por su parte la generación *per cápita* de cada mexicano oscila alrededor de los 1.2 kg al día, cantidad considerada alta en razón de los registros de producción de otros países [4]. El Estado de Veracruz, produce cerca 6,102 toneladas diarias y de 1.04 kg *per cápita*, considerando de esta forma un problema para el medio ambiente ligado directamente a la manera que la sociedad crece, produce, consume y desecha [5].

El municipio de Cosautlán de Carvajal, lugar en donde se llevó a cabo el presente estudio, genera 35 toneladas de RSU a la semana, mismos que son recogidos y trasladados a un sitio controlado de disposición final en el municipio de Villa Aldama, ubicado a 78 km de distancia y dos horas de recorrido, en donde se eroga un gasto de \$720, 000.00 anuales por la recepción de los residuos, más gastos operativos como lo son combustible [6]. En el municipio antes mencionado, no se implementa ninguna estrategia de gestión y manejo de los residuos, ni se cuenta con la asesoría técnica necesaria para ejecutar iniciativas que reduzcan los volúmenes generados y muchos menos para la revalorización e integración de los mismos a la cadena de producción.

Es de resaltar, que, en nuestro país, el manejo adecuado de los RSU se contempla en la legislación ambiental mexicana, teniendo su primer antecedente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, en donde se estipula que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar” [7]. Por su parte la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), establece en el artículo 27, que los ayuntamientos deberán “*promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos, así como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo*” [8].

De esta manera, un estudio de generación y composición de los RSU, se convierte en una herramienta de obtención de información veraz para la correcta gestión de los mismos, ya que proporcionan datos que ayuden a proyectar las estrategias para el manejo, así como de la construcción de infraestructura adecuada para el tratamiento de los residuos [9], no obstante, un programa integral debe de considerar desde la separación en la fuente de generación y necesita de la participación de toda la sociedad [10].

De ahí que, el objetivo de la presente investigación, fue obtener datos sobre la generación y composición de los RSU a nivel municipal, con la finalidad proporcionar información para generar un programa de manejo adecuado de los mismos, fomentando el hábito de la separación en la fuente de generación, mediante estrategias de sensibilización ambiental, para de esta forma reducir el volumen de residuos enviados a disposición final, y obtener ahorro económico en el erario público, minimizar los impactos ambientales y generar un valor agregado a los subproductos que se generen.

Metodología

Selección de la muestra

Como lo establecen las normas mexicanas NMX-AA-061-1985 "Protección al ambiente-contaminación del suelo-residuos sólidos municipales-determinación de la generación" [11] y NMX-AA-022-1985 "Protección al ambiente-contaminación del suelo-residuos sólidos municipales-selección y cuantificación de subproductos" [12], el presente estudio fue realizado únicamente en la cabecera municipal y se realizó durante el periodo comprendido del día 15 al 21 de octubre del año 2020. Posteriormente, y de acuerdo a la organización por calles de la cabecera municipal en donde se encuentran ubicadas las viviendas, se consideró aplicar un muestreo aleatorio estratificado, considerando a las viviendas dentro del estrato socioeconómico único medio.

Como siguiente paso, se seleccionaron un total de 80 viviendas, como lo establece la NMX-AA-061-1985 para alcanzar un nivel de confiabilidad alto, dichas viviendas, fueron identificadas en un plano cartográfico proporcionado por la dirección de catastro municipal, y finalmente fueron enumeradas.

Identificación y encuesta a viviendas

Con la definición de la cantidad de viviendas que conformarían la muestra, se procedió a etiquetar las mismas sobre campo, con la finalidad de verificar que se encontraran habitadas, posteriormente se realizó una visita en donde se les explicó la finalidad del presente estudio y se les invitó de manera formal a participar, dejando claro que el muestreo se realizaría durante siete días. Una vez que aceptaron, se colocó un número en la puerta principal, a manera de control.

El siguiente paso, correspondió a la obtención de información sobre la cantidad de personas que habitan la vivienda, para lo cual se aplicó una encuesta, durante esta actividad, también eran registrados datos como el nombre del jefe de hogar, dirección y en algunas ocasiones número de teléfono para generar una base de datos.

Previo a iniciar la semana de muestreo, se realizó la jornada de limpieza, la cual consistió en la entrega de una bolsa negra de polietileno para que depositaran los residuos domésticos de los días anteriores y de esta forma asegurar que la vivienda quedara sin residuos.

De esta manera, se dio inicio a la semana del muestreo, para lo cual les fue entregada una bolsa negra de polietileno de 90x60 cm, para que depositaran los residuos generados durante su actividad diaria, misma que les fue recolectada al día siguiente en un horario de 9:00 a 11:00 am, las bolsas recogidas, eran cerradas, etiquetadas y finalmente depositadas en una camioneta proporcionada por el H. Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, para su traslado al sitio de trabajo. Esta actividad se realizó en cada uno de los siete días.

Determinación de la generación

El estudio, se realizó con el apoyo del H. Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, quienes proporcionaron un vehículo para la recolección y el traslado de las muestras, al sitio destinado para los trabajos correspondientes.

Con una báscula electrónica, fueron pesadas las bolsas, dato que se registró en la cédula de campo, restando el peso de la bolsa de polietileno ocupada para depositar los residuos de las viviendas. una

vez que fueron registrados los pesos de las muestras de los siete días, fueron sumados y divididos entre el total de los habitantes de cada vivienda, obteniendo de esta manera la generación *per cápita* (GPC), como lo muestra la siguiente fórmula:

$$\text{Generación per cápita} = \frac{\text{kg de RSU recolectados por vivienda}}{\text{Número de habitantes por vivienda}}$$

Determinación de la composición

Para determinar la composición de los RSU, se siguieron las recomendaciones que se encuentran establecidos en la NMX-AA-022-1985, esto para los siete días en los que se realizó el estudio. Una vez que las muestras eran recolectadas, trasladadas y pesadas, fueron abiertas para realizar lo correspondiente a la identificación de los subproductos, para lo cual se hizo referencia al método del cuarteo especificado en la NMX-AA-015-1985.

Los residuos fueron depositados en un área plana horizontal de cemento y bajo techo, formando un solo montón, posteriormente se procedió a la homogenización de muestras. La pila de residuos sólidos se mezcló con ayuda de una pala, hasta homogeneizarlos, a continuación, se dividieron en cuatro partes aproximadamente iguales A B C y D y se eliminaron las partes opuestas A y C ó B y D, como se observa en la figura 1, repitiendo esta operación hasta dejar una pequeña cantidad de residuos sólidos con los cuales se procedió a realizar la selección de subproductos, separándolos y pesándolos, registrando estos datos en el formato de registro para su análisis posterior.

Figura 1. Cuarteo de residuos sólidos municipales.
Fuente: NMX-AA-15-1985.

Con el fin de obtener un total de cada subproducto durante los días en los que se realizó el estudio, fueron pesados por separados y se calculó el porcentaje de cada uno de ellos mediante la siguiente fórmula:

$$PS = \frac{G1}{G} \times 100$$

En donde:

PS= Porcentaje del subproducto

G1= Peso del subproducto considerado descontando el peso de la bolsa empleada en kg

G = Peso total de la muestra en kg

Resultados y discusión

Viviendas seleccionadas

La cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal, cuenta con 4,617 habitantes y un total de 850 viviendas registradas [13], por lo cual se determinó realizar una selección aleatoria con un total de 80 casas-habitación, resaltando que en Cosautlán de Carvajal la organización se da por calles, las cuales fueron consideradas como un estrato socioeconómico único medio.

Durante este proceso se aplicó una encuesta de percepción, mediante la cual fue solicitada información referente al servicio de limpia pública municipal. Lo que concierne a qué tipo de recipiente utilizan para depositar sus residuos, el 71.2 % mencionó que, en bolsa, el 16.2% en cubeta, el 11.2% en lona y solo el 1.2% en caja. De las 80 viviendas seleccionadas para el estudio, referente a qué hacen con los residuos cuando el camión recolector no pasa, el 71.25% respondieron que la sacan a la esquina y el 28.75% de ellos la queman. Y finalmente sobre la opinión de los habitantes respecto al servicio de limpia pública municipal, el 85% considera que es regular y el 15% mala.

Generación de los RSU

En cuanto a los resultados obtenidos en el estudio de generación de RSU para la cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal, se evidencia que se producen 769.416 kilos de residuos sólidos domiciliarios semanales. Los habitantes de cada vivienda muestreada producen un promedio de 0.377 kg/hab/día, generación que se encuentra por debajo de los reportado por la SEMARNAT (2018), la cual menciona que la producción diaria de residuos de cada mexicano es de 1.2 kg/hab/día. En la tabla 1, se muestran los resultados a mayor detalle.

Tabla 1. Resumen de la generación en kg de RSU en la cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal, Ver.

Total de RSU generados por semana	769.416 kg
Número de habitantes (muestra)	291 kg
Promedio semanal por vivienda (total/viviendas)	9.617 kg
Generación diaria (total/número de días)	109. 916 kg
Generación diaria por vivienda (generación diaria/número de días)	15.702 kg
Generación semanal por persona (total/número de personas)	2.644 kg
Generación diaria por persona (generación diaria/número de personas)	0.377 kg

De acuerdo a la muestra de 80 viviendas seleccionadas, se tiene que el día lunes, es cuando generan más volumen de residuos, con un total de 120,855 kg al día, seguido del día sábado con 116,174 y el martes con 115, 711 kg. El día que menor cantidad en kilogramos se genera es el miércoles con 72, 960 kg. En la gráfica 1, se muestra la cantidad de cada día y se aprecia el comportamiento de la generación durante los diferentes días de la semana, mostrando que el patrón de producción es similar durante toda la semana a excepción del día lunes.

Gráfica 1. Generación diaria de los RSU en la cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal, Ver.

Composición de los RSU.

El total de la muestra, tiene una generación de 769.416 kilogramos de RSU a la semana, conformado por un 50.88% de residuos alimenticios, los desechos de jardinería representaron el 6.93%, haciendo un total de 57.81% de material susceptible a manejo mediante un tratamiento biológico aeróbico, como lo es el compostaje, proceso mediante el cual los microorganismos degradan la materia orgánica lo cual permite obtener un producto estable denominado composta.

El resultado en cuanto al porcentaje de residuos orgánicos, es similar a lo publicado por otros autores para el mismo municipio [14], refiriéndose a que en Cosautlán de Carvajal se genera de un 50 a 55% materia de origen orgánico, dejando la posibilidad de implementar alguna estrategia para el manejo adecuado de dicha fracción. El subproducto que menor relevancia obtuvo en cuanto a porcentaje fue el algodón, del cual prácticamente no se encontró evidencia. En la tabla 2 se muestra el porcentaje de cada subproducto expresado en gramos.

Tabla 2. Porcentaje de cada subproducto.

Subproducto/día	1	2	3	4	5	6	7	Total(gr)	Promedio%
Algodón	6			110				116	0.07%
Cartón	1930	1650	2785	920	2625	1730	225	11865	6.82%
Residuo Fino	264	280	185	210	145	160	320	1564	0.90%
Envase de cartón encerado		420	560	915	745	170	755	3565	2.05%
Fibras sintéticas			225	830				1055	0.61%
Hule	4	33	215	40		25	5	322	0.19%

Lata	423	485	90		370	610	235	2213	1.27%
Material de construcción			365					365	0.21%
Losa y cerámica	74	510						584	0.34%
Madera	159							159	0.09%
Material ferroso	28			965				993	0.57%
Papel	1450	1960	1195	1015	5050	1295	1460	13425	7.72%
Pañal desechable	560	1030	865	1380	2605	1390	2430	10260	5.90%
Botellas de plástico	1400	1930	2605	1410	875	1250	995	10465	6.02%
Bolsas de plástico	1760	1040	1065	825	1490	895	1065	8140	4.68%
Unicel	75	120	25	145	150	610	40	1165	0.67%
Residuos alimenticios	2173	25500	33145	10080	11720	2290	3560	88468	50.88%
Trapo			400					400	0.23%
Residuos de jardinería	320	300		6410	1180	2910	930	12050	6.93%
Vidrio de color	41		1165					1206	0.69%
Vidrio transparente	1750	550	300		370	570	1960	5500	3.16%
Total	12417	35808	45190	25255	27325	13905	13980	173880	100.00%

En la gráfica 3, se muestra el porcentaje de los subproductos obtenidos, en donde la suma de los porcentajes de los residuos alimenticios y los de jardinería, conforman el 57.81% del total, valor muy cercano a lo reportado por la SEMARNAT [4]. Una fracción más identificada mediante el presente estudio, fueron los referentes a los residuos potencialmente reciclables, como el cartón, papel, vidrio, metal y plástico. El residuo que más se destaca en cuanto a presencia física es el papel, con un 8%, seguido del cartón con un 7%, seguidos por botellas de plástico con un 6% y bolsas plásticas con un 5%, el vidrio representa el 4% y finalmente el metal tan solo el 1%, materiales que, en estos momentos a falta de un programa de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, son separados y vendidos por parte de los elementos de limpia pública municipal.

Gráfica 3. Composición de los RSU en la cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal, Ver.

Trabajo a futuro

La correcta gestión de los RSU, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es responsabilidad de los gobiernos locales, no obstante, se requiere generar vínculos y fomentar la participación de todos los sectores de una sociedad. La importancia de realizar estudios como el que se presenta, radica en proporcionar datos fidedignos a los tomadores de decisiones, para de esta forma generar políticas públicas encaminadas a atender la problemática que los elevados volúmenes de residuos generan.

Mediante este tipo de estudios, es posible realizar el aprovechamiento de la fracción orgánica, esto, a través de programas de sensibilización ambiental que generen el hábito de la separación en las viviendas, para producir abono orgánico mediante el tratamiento de la materia orgánica en una planta de compostaje, como es el caso del municipio de Teocelo, quienes mediante la separación domiciliar y mediante la técnica de lombricompostaje generan abono orgánico [15]. Otro caso, es el realizado por el Ayuntamiento de Xalapa, quienes diariamente reciben cerca de 100 toneladas de

residuos orgánicos, provenientes de la central de abasto, mercados y algunas verdulerías de la ciudad, las cuales son tratadas en el centro municipal de compostaje [16].

Además, es posible proyectar la construcción de infraestructura adecuada para el manejo de los residuos, así como de la implementación de las estrategias de educación ambiental indispensables para la aceptación social y la sensibilización ambiental para promover la separación de residuos sólidos [17], y también, a partir de estos estudios se puede visualizar la factibilidad de un manejo diferenciado de los residuos potencialmente comercializables como el papel, plástico, cartón, metal, etc.

Conclusiones

Los resultados revelaron, que la generación per cápita obtenida de 0.377 kg/hab/día en la cabecera municipal de Cosautlán de Carvajal, Ver., es menor a la publicada por la SEMARNAT, para habitantes de nuestro país. No obstante, México se encuentra entre el primer lugar de América Latina en cuanto a la generación de residuos, y Veracruz en el cuarto lugar a nivel país en el mismo rubro.

Lo que corresponde a su composición, y muy puntualmente a la fracción orgánica de los residuos sólidos domiciliarios, se encuentran igualmente dentro de lo reportado por la SEMARNAT, entre el 50-55%, susceptible de aprovechamiento biológico aeróbico.

Por su parte, los residuos inorgánicos potencialmente aprovechables, resultan de interés para generar un programa de gestión y aprovechamiento, ya que se pueden reincorporar adecuadamente al ciclo de vida de los productos y obtener un beneficio económico al mismo tiempo.

Referencias

- [1] A. Utrera, "Gestión para el manejo de residuos sólidos urbanos en los municipios de Acatlán y Alto Lucero de Gutierrez Barrios, Veracruz", *tesis de maestría, Universidad Veracruzana, Facultad de Biología*, 2016.
- [2] Gobierno del Estado de Veracruz, "Guías ambientales, programas municipales de prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, programa municipal de educación ambiental", *Secretaría De Medio Ambiente Del Estado De Veracruz Dirección General De Vinculación Social Universidad Veracruzana*, 2020.
- [3] L. Garibay, "Educación ambiental y conservación de recursos naturales", *Impulso de ciencia, tecnología e de innovación, S.C.*, 2015.
- [4] SEMARNAT, "Lineamientos de operación para el otorgamiento de subsidios de la SEMARNAT a través del Programa para la Prevención y Gestión Integral de residuos", *Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales*, 2018.
- [5] A. De la rosa, L. Ruelas y A. Córtes, "Aptitud territorial de sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos en Veracruz", *Dialogando lo ambiental, compartiendo experiencias e intercambiando saberes*, pp 58-80, 2020.
- [6] H. Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, "Informe del manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos", *Reporte*, 2020.
- [7] CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, "El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar", 2014.
- [8] LGPGIR, "Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos", *Diario Oficial de la Federación*, 2003.
- [9] M. Hernández, Q. Aguilar, P. Taboada, R. Lima, M. Eljaiek, L. Márquez y O. Buenrostro, "Generación y composición de los residuos sólidos urbanos en América latina y el caribe", *Rev. Int. Contam. Ambie.* 32, 2016.

- [10] E. Castillo y L. De Medina, "Generación y composición de residuos solidos domesticos en localidades urbanas pequeñas en el estado de Veracruz, Mexico", *Rev. Int. Contam. Ambie.* 30, 2014.
- [11] SECOFI (1985a), "Norma Mexicana NMX-AA-061-1985 Protección al ambiente-contaminación del suelo- residuos sólidos municipales-determinación de la generación. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial", *Diario Oficial de la Federación*, 1985.
- [12] SECOFI (1985b), "Norma Mexicana NMX-AA-022-1985 Protección al ambiente-contaminación del suelo-residuos sólidos municipales-selección y cuantificación de subproductos. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial", *Diario Oficial de la Federación*, 1985.
- [13] INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Censo de Población y Vivienda y Marco Geoestadístico Municipal", 2020.
- [14] L. De Medina, E. Castillo y R. Romero, "Physical and Chemical Characteristics of Municipal Solid Waste in a Rural Locality-Study Case: Cosautlán De Carvajal, Veracruz, Mexico" *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 2013.
- [15] Y. De la Cruz, F. Martínez, J. Fontalvo y H. Narave, "Gestión social de la Planta de Lombicompostaje en el municipio de Teocelo, Veracruz", *De la acción comunitaria al desarrollo social, debates en torno a los procesos de gestión social*, Universidad de Guadalajara, 2019.
- [16] H. Ayuntamiento de Xalapa, "Centro Municipal de Compostaje, el círculo virtuoso de la agricultura en Xalapa", <https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx>, 2021.
- [17] H. Narave, L. Garibay, M. Chamorro y F. Martínez, "Gestión para el manejo de residuos solidos urbanos en Xico, Veracruz", *Hacia la sustentabilidad: Los residuos sólidos como fuente de energía y materia prima*, pp 462-466, 2011.